

Controle de qualidade de tinturas-mãe homeopáticas — ensaios cromatográficos

Alvaro Mesquita Junior*
Paulo Chanel D. Freitas**

UNITERMOS: Tinturas, controle. Farmácia, controle de qualidade. Cromatografia.
UNITERMS: Tinctures, control. Laboratory, quality control. Chromatography.

Introdução

O sucesso do tratamento homeopático depende primordialmente de dois fatores: da escolha do medicamento mais adequado ao caso e de sua boa qualidade. O médico prescriptor necessita, pois, ter total confiança quanto à qualidade do medicamento, caso contrário lhe será completamente impossível continuar o acompanhamento e evolução do caso.

Sem dúvida é de extrema complexidade o conceito de controle de qualidade de um produto, especialmente se tratando de medicamento homeopático, aonde seu modo de ação é basicamente energético. Como ainda não existem métodos desenvolvidos para padronizar o controle de qualidade das potências médias e altas, devemos fazer todo o esforço possível na padronização das tinturas que são o ponto de partida da maioria das preparações homeopáticas.

Quando se faz uma experimentação patogênica — de uma espécie vegetal por exemplo, todas as prescrições posteriores que tomarem por base esta mesma patogenesia só terão lógica se o medicamento dado ao paciente tiver sido preparado a partir exatamente da mesma espécie vegetal, seguindo a mesma metodologia de obtenção da planta e de preparação da tintura-mãe. Se partirmos de tintura feita com técnica diferente, ou produzida com uma subespécie bastante semelhante à original, não estaremos sendo honestos quanto à experimentação nem quanto à lei da semelhança.

A nosso ver, o controle de qualidade das tinturas deve, no mínimo, envolver alguns itens:

1) Identidade da planta ou preparação derivada — Exemplificando: um frasco rotulado como tintura-mãe de Chamomilla deve conter dentro uma solução alcoólica extrativa da espécie *Matricaria chamomilla* L.

2) Composição química constante — Considerando a preparação de uma tintura-mãe homeopática a partir de determinado órgão de uma planta, utilizando-se um líquido extrator em proporções conhecidas e padronizadas, é de se esperar que a mesma apresente uma composição química, apesar de complexa, muito perto de constante para distintos laboratórios produtores. Isto na medida em que se mantiverem constantes alguns parâmetros e condições no curso de sua obtenção.

3) Métodos de controle da composição química — Parece-nos lícito pensar que a qualidade na produção de tinturas está diretamente relacionada com a constância ou regularidade de sua composição química,

que identifica uma tintura com uma única espécie vegetal ou derivado, da qual foi feita a experimentação original. Esta composição pode ser avaliada através de vários métodos ou processos; porém, na prática existe a necessidade de contarmos com meios baratos e acessíveis tecnologicamente a todos os laboratórios homeopáticos. Um destes métodos é a cromatografia, utilizada no presente trabalho.

A cromatografia em camada delgada, como as outras modalidades, é um método de separação de substâncias e como tal se presta muito bem à análise qualitativa e mesmo semi-quantitativa de tinturas e extratos vegetais.

Submetidos a tal processo, sob condições padronizadas, pode-se obter o "perfil cromatográfico" de cada tintura e desta forma compará-los entre si quanto à sua composição química ou mesmo com uma tintura padrão, tomada como referência.

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer os cromatogramas obtidos a partir das tinturas-mãe homeopáticas produzidas em diferentes partes do mundo — laboratórios: Boiron da França, Nelsons da Inglaterra e Willmar Schwabe da Alemanha Ocidental — e cinco laboratórios nacionais. A partir destes dados realiza-se uma análise comparativa entre eles.

Material e Método

Foram utilizadas tinturas de dez medicamentos vegetais homeopáticos. As tinturas-mãe produzidas no exterior foram adquiridas diretamente do laboratório Nelsons (N) e gentilmente cedida pelos laboratórios Schwabe (S) e Boiron (B). As produzidas no Brasil foram adquiridas de cinco laboratórios (1,2,3,4,5) no comércio de São Paulo através de farmácias homeopáticas. Infelizmente os produtores nacionais não puderam nos fornecer a série completa das dez tinturas solicitadas.

Os ensaios cromatográficos foram executados nos laboratórios do setor de Biofarmacognosia da Faculdade de Ciências Far-

Trabalho apresentado no XVIII Congresso Brasileiro de Homeopatia — São Paulo.

* Médico Pediatra, Homeopata.

** Departamento de Farmácia — Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.

Quality control of homeopathic mother-tinctures — assays in thin layer chromatography

macêuticas da Universidade de São Paulo, utilizando-se cromatoplaças prontas da firma E. Merck com camada de sílica gel 60F₂₅₄ de tamanho 20 x 20cm (artigo 5715).

Na elaboração dos cromatogramas, os solventes utilizados como fase móvel foram de qualidade pró-análise (P.A.) e escolhidos nas proporções indicadas pela literatura especializada (1,2,3). A cuba cromatográfica foi saturada completamente e as placas ativadas em estufa a uma temperatura de 105°C por 1 hora.

A aplicação das amostras de tintura-mãe foi efetuada diretamente sobre a placa conforme procedimento rotineiro utilizando-se micro seringas Terumo® µl — UMS 10, sendo depositados no ponto de saída quantidades de 5 ou 7 µl, em quantidades exatamente iguais para cada grupo de amostras de uma determinada tintura.

Os desenvolvimentos cromatográficos foram efetuados à temperatura ambiente em um percurso de 10cm ascendente.

A visualização dos compostos separados foi feita inicialmente com o auxílio de luz ultravioleta ondas longas (U.V.₃₆₆) e em seguida feita a nebulização da placa com reveladores químicos conforme indicação da literatura especializada (1,2,3). Após a revelação as placas foram novamente observadas à luz U.V.₃₆₆ ou à luz do dia.

Nos dois casos os cromatogramas foram fotografados utilizando-se máquina marca Canon EF, equipada com lente macro e filtro 85B e filme Ektachrome 100 ASA. O filtro foi usado somente nos casos de fotos sob luz UV.

O perfil cromatográfico de cada tintura-mãe foi descrito relatando-se as medidas de R_f de cada mancha separada, sua coloração e eventual forma peculiar, além de sua intensidade relativa (T = traços, +, ++, +++, +++++).

Tinturas-mãe analisadas: *Aconitum napellus*, *Atropa belladonna*, *Bryonia alba*, *Cinchona succirubra*, *Lycopodium clavatum*, *Matricaria chamomilla*, *Pulsatilla pratensis*, *Rhus toxicodendron*, *Strychnos nux vomica*, *Thuya occidentalis*.

Resultados e Discussão

Com a observação dos cromatogramas à luz UV e à luz do dia foram elaboradas as tabelas a seguir.

Nos processos de obtenção de tinturas-mãe existem fatores de fundamental importância, dos quais deve se ocupar a farmacotécnica homeopática, como: os sol-

ventes utilizados, as proporções planta/tintura e tempos de extração. Wurmser e Vischniac (4) analisaram um estudo detalhado de farmacêuticos homeopatas franceses sobre a variação da composição química final de tinturas-mãe em função da variação de local e época de colheita das plantas, do estado de divisão da matéria prima vegetal, do tempo de maceração e das condições e tempo de estocagem.

Em nosso trabalho, através de método de análise cromatográfica em camada delgada, foram evidenciadas diferenças nas composições químicas das tinturas-mãe oriundas de laboratórios nacionais e estrangeiros. Em uma análise mais geral poderíamos citar as observações seguintes:

1. *Aconitum* — Os perfis cromatográficos mostraram-se iguais para os laboratórios Boiron (B) e Schwabe (S), com pouca semelhança ao laboratório Nelson (N). Entre os 3 produtores nacionais analisados, dois apresentaram-se quase iguais entre si e um bem diferente. Comparando-se os dois grupos (nacionais e estrangeiros), não houve semelhança entre eles.

2. *Belladonna* — Os produtos dos laboratórios B e S apresentaram-se cromatograficamente semelhantes entre si, moderadamente diferentes do laboratório N. Entre os nacionais houve coincidência dos resultados entre si, diferindo porém do grupo estrangeiro.

3. *Bryonia* — Foram comparáveis os perfis das tinturas de B e S, as quais diferiram algo de N. Entre os nacionais houve semelhança entre si, porém com resultado diferentes do grupo estrangeiro.

4. *Chamomilla* — Os cromatogramas destas tinturas evidenciaram diferenças desprezíveis entre os laboratórios estrangeiros. Houve pequenas diferenças entre este grupo e os nacionais, diferença esta mais acentuada quanto ao laboratório 4.

5. *China* — Houve para este medicamento uma coincidência praticamente perfeita entre os produtos dos três laboratórios estrangeiros. Os quatro nacionais analisados apresentaram-se diferentes entre si, com apenas um deles (1) coincidindo parcialmente com os importados. Dois laboratórios nacionais (2 e 3) apresentaram ausência de perfil cromatográfico, consequentemente com ausência de quinina na tintura analisada.

6. *Lycopodium* — Houve semelhança relativa entre os três laboratórios estrangeiros. Na comparação destes com os três nacionais, dois se assemelharam (3 e 5). O laboratório 1 apresentou perfil diferente dos demais.

7. *Nux vomica* — Apresentou para to-

das as tinturas analisadas uma perfeita coincidência no que diz respeito à seqüência de manchas, diferindo apenas em sua intensidade.

8. *Pulsatilla* — Os laboratórios B e S apresentaram perfis cromatográficos quase idênticos, os quais foram bem diferentes do laboratório N. Os produtos nacionais apresentaram razoável coincidência de manchas, tanto comparados entre si quanto aos estrangeiros.

9. *Rhus* — Entre os laboratórios B e S houve coincidência de cromatogramas, o que não ocorreu com N. Entre os nacionais três se assemelharam (1, 3 e 4) e um diferiu deles (5). Houve bastante discrepância de resultados entre o grupo nacional e estrangeiro.

10. *Thuya* — As tinturas dos laboratórios B e S apresentaram-se muito semelhantes entre si, enquanto N evidenciou menor semelhança com estes. Dos quatro nacionais analisados, um deles apresentou-se muito diferente dos demais (4). Os dois grupos analisados entre si apresentaram-se relativamente comparáveis.

Na análise destes dez medicamentos pode ser notada de um modo geral, uma constante semelhança entre as tinturas dos laboratórios Boiron e Schwabe, sugerindo uma certa padronização e controle na sua produção. Quanto às tinturas provenientes do laboratório Nelsons, houve na maioria dos casos discrepâncias de resultados em relação aos dois anteriores.

Conclusões

O método de cromatografia em camada delgada mostrou ser de grande utilidade na avaliação qualitativa e semi-quantitativa de tinturas-mãe homeopáticas.

Ficaram evidenciadas diferenças de composição química entre as dez tinturas-mãe produzidas tanto por laboratórios nacionais como estrangeiros.

Há necessidade de uma padronização na obtenção das tinturas homeopáticas de modo a partir-se de um produto uniforme, que origine potências medicamentosas com constância de efeitos.

Agradecimentos

Ao laboratório Schwabe, pelo fornecimento das amostras de tinturas-mãe. Ao laboratório Boiron na pessoa do Dr. Didier Maillot, pelas amostras cedidas e pelo suporte técnico que facilitaram a realização deste trabalho.

Tintura – *Atropa belladonna*
 Adsorvente – Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização – U.V.-366

Fase móvel – butanol : ácido acético : água (4:1:1)
 Revelador – cloreto de alumínio (5% etanol)

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade					
		B	N	S	1	3	5
0,15							
0,20	AMARELADA					T	T
0,25	AMARELADA			+			
0,33	AMARELADA	++			+	++	++
0,42	AZULADA						T
0,44	AMARELADA					+	
0,45	AZULADA	+		+			
0,50	AZULADA		T				
0,53	AMARELADA	++		+	++	++++	+++
0,65	AMARELADA						+
0,70	AZULADA			+			
0,80	VERMELHA				+++	++++	++++

Tintura – *Aconitum napellus*
 Adsorvente – Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização – U.V.-366

Fase móvel – butanol : ácido acético : água (4:1:1)
 Revelador –

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade					
		B	N	S	1	3	5
0,20	AZULADA	+		+			+
0,30	AZULADA	+		+			
0-0,30	RASTRO AZULADO						+++
0,40-0,45	REGIÃO ESCURA					++	
0,40-0,50	REGIÃO ESCURA				+++		
0,45	AZULADA	++		+			
0,65	AZULADA	+++	+	+			+
0,67	AZULADA						
0,75	AZULADA						
0,80	VERMELHA				++++	++	
0,82	AZULADA						++

Tintura – *Atropa belladonna*
 Adsorvente – Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização – U.V.-366

Fase móvel – butanol : ácido acético : água (4:1:1)
 Revelador –

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade					
		B	N	S	1	3	5
0,13	AZULADA						++
0,30	AZULADA					+	
0,40	AMARELADA	+		+	+	+	++
0,45	AZULADA	++					
0,48	AMARELADA				+	+	+
0,52	AZULADA		+	T			
0,53	ZONA ESCURA				++	+++	+
0,70	AZULADA	+++		++++		++	+++
0,80	VERMELHA				++++	++++	++++

Tintura – *Bryonia alba*
 Adsorvente – Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização – U.V.-366

Fase móvel – butanol : ácido acético : água (4:1:1)
 Revelador –

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade						
		B	N	S	1	3	4	5
0,38	AMARELADA		++					
0,48	AZULADA	++	+	++++				

Tintura - *Bryonia alba*

Adsorvente - Silica gel 60F₂₅₄

Visualização - U.V.366

Fase móvel - butanol : ácido acético : água (4:1:1)

Revelador - vanilina (a 1% em ácido fosfórico 50%)

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	3	4	5	
0,20	MARROM ESCURO					+			
0,25	MARROM ESCURO	+++		++					
0,28	MARROM CLARO	+++	++		+++	+	+	+	
0,37	AZUL CLARO	++	++	++	++				
0,40	AZUL CLARO								+
0,48	AZUL CLARO	+		++++					
0,55	AMARELADA	++	++		+++				+
0,70	AMARELADA	+++	+++	++	++++				
0,75	AMARELADA						+	++	

Tintura - *Matricaria chamomilla*

Adsorvente - Silica gel 60F₂₅₄

Visualização - U.V.366

Fase móvel - butanol : ácido acético : água (4:1:1)

Revelador - cloreto de alumínio (5% em etanol)

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	2	3	4	5
0,25	AZULADA	+	T	T	+				
0,35	AZULADA	+			+		+		+
0,50	AZULADA				+			+	
0,57	AZULADA	+			++	T	++		+
0,67	AZUL/ESVERDEADO	++		T	++	++	++	++	++
0,77	AZULADA	++	+++	++	+++	++	+	+	++
0,85	ESVERDEADA	+	++	++	++	++	+	++++	++

Tintura - *Matricaria chamomilla*

Adsorvente - Silica gel 60F₂₅₄

Visualização - U.V.366

Fase móvel - clorofórmio : benzeno (3:1)

Revelador -

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	2	3	4	5
0,02	AZULADA	++	++	+	+++	++	++	++++	+++
0,07	ESVERDEADA							+	
0,10	VERMELHA				+				
0,15	ROXO AZULADA							++	
0,20	ESVERDEADA				+	++			
0,23	ESVERDEADA							+	
0,25	ESVERDEADA								++
0,27	ROXO AZULADA	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++
0,35	ESVERDEADA							+	
0,50	ESVERDEADA								+

Tintura - *Cinchona succirubra*

Adsorvente - Silica gel 60F₂₅₄

Visualização - U.V.366

Fase móvel - clorofórmio : dietilamina (9:1)

Revelador - ácido sulfúrico (5% etanol)

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	2	3	4	
0,10	AZUL CLARO	++++	++++	++++	+++	T	T	++	
0,18	AZUL CLARO	++	++	++	+			++	
0,23	AZUL CLARO	+++	+++	+++	+++			+	
0,30	AZUL ESCURO	++	++	++	+			+	
0,38	AZUL CLARO	++	++	++	+			+	
0,50	AZUL CLARO	++	++	++				+	
0,55	AZUL CLARO	++	++	++	+	T			
0,65	AMARELO/ESVERDEADO	+++	+++	+++	+			+	
0,70	AZUL CLARO							+	
0,77	AZUL CLARO							+	

Tintura - *Lycopodium clavatum*

Adsorvente - Silica gel 60F₂₅₄

Visualização - luz do dia

Fase móvel - clorofórmio : éter isopropílico : ciclohexano : ác.

acético (15:15:20:1)

Revelador - lodo

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	3	5		
0,05	AMARELO/AMBAR	+++	+	+++			+		
0,13	AMARELO/AMBAR (ACHATADA)			++					
0,20	AMARELO/AMBAR (ACHATADA)	++		++		++	+++		
0,22	AMARELO/AMBAR			+					
0,25	AMARELO/AMBAR	++		+++					
0,36	AMARELO/AMBAR	++		+++					
0,45	AMARELO/AMBAR	++++	+	+++	++	++++	++++		
0,55	AMARELO/AMBAR					++	++		
0,60	AMARELO/AMBAR					++	+		
0,70	AMARELO/AMBAR	+		++	T	++			
0,75	AMARELO/AMBAR			++		+			

Tintura – *Cinchona succirubra*
 Adsorvente – Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização – U.V.366

Fase móvel – clorofórmio : dietilamina (9:1)
 Revelador –

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade						
		B	N	S	1	2	3	4
0,06	AZULADA							+
0,10	AZUL CLARO	++	++	++				
0,23	AZUL CLARO	++	++	++				+
0,65	AZUL CLARO	++	++	++				

Tintura – *Lycopodium clavatum*
 Adsorvente – Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização – luz do dia

Fase móvel – clorofórmio : éter isopropílico : ciclohexano : ác. acético (15:15:20:1)
 Revelador – anisaldeído sulfúrico

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade						
		B	N	S	1	3	5	
0,05	AZUL/ACINZENTADO	+++	+	+++	T	+	+	
0,10	AZUL/ACINZENTADO			+				
0,15	AZUL/ACINZENTADO (ACHATADA)	+		++	T			
0,22	AZUL/ACINZENTADO (ACHATADA)	+	T	+	T	+	++	
0,28	AZUL ACINZENTADO	++	+	++				
0,38	AZUL ACINZENTADO	++	T	++				
0,45	AZUL ACINZENTADO	++++	+++	++	++	++++	++++	
0,55	AZUL ACINZENTADO					++	++	
0,62	AZUL ACINZENTADO					+	+	
0,73	AZUL ACINZENTADO	+++	+	+++	++	+++	+++	
0,80	ARROXEADA	+		++		++	++	

Tintura – *Strychnos nux vomica*
 Adsorvente – Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização – U.V.366

Fase móvel – clorofórmio : metanol : hidróxido de amônio (95:5:1)
 Revelador – iodo platinado

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade						
		B	N	S	1	3	4	5
0,34	AZULADA	++	+	+++	+	+	+++	++++
0,40	ARROXEADA	++	+	+++	+	+	+++	++++
0,75	ARROXEADA							+

Tintura – *Pulsatilla pratensis*
 Adsorvente – Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização – U.V.366

Fase móvel – butanol : ácido acético : água (4:1:1)
 Revelador – cloreto de antimônio

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	2	3	4	5
0,17	AMARELO/ESVERDEADA (Formato: U)	+++		+++	+	++	+++	+++	++
0,40	AMARELO/ESVERDEADA	++		+	+	+	+	++	++
0,60	AMARELO/ESVERDEADA	++			+++	++	++	+++	++
0,72	AZULADA	+++		+++	+++	++	++	++++	++
0,80	AMARELO/AVERMELHADA	+++	+++	+++	++++	++	+++	+++	+++

Tintura – *Rhus toxicodendron*
 Adsorvente – Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização – luz do dia

Fase móvel – clorofórmio : ácido acético : metanol : água (15:8:3:2)
 Revelador – cloreto férrico (2% álcool)

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade						
		B	N	S	1	3	4	5
0,03	AZULADA	++		+++				
0,27	ACINZENTADA	+		+++	+			
0,40	AZULADA	T		+++	T			
0,68	AZULADA	++		+++	T	+	T	T
0,85	VERDE ACINZENTADO				+			
0,88	VERDE ACINZENTADO					+	+	
0,98	VERDE ACINZENTADO				+	T	+	

Tintura – *Atropa belladonna*
 Adsorvente – Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização – U.V.366

Fase móvel – butanol : ácido acético : água (4:1:1)
 Revelador – cloreto de alumínio (5% etanol)

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade						
		B	N	S	1	3	5	
0,15								
0,20	AMARELADA					T	T	
0,25	AMARELADA			+				
0,33	AMARELADA	++			+	++	++	
0,42	AZULADA						T	
0,44	AMARELADA					+		
0,45	AZULADA	+		+				
0,50	AZULADA		T					
0,53	AMARELADA	++		+	++	++++	+++	
0,65	AMARELADA						+	
0,70	AZULADA			+				
0,80	VERMELHA				+++	+++	++++	

Tintura — *Thuya occidentalis*
 Adsorvente — Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização — U.V.366

Fase móvel — butanol : ácido acético : água (4:1:1)
 Revelador — cloreto de alumínio (5% em etanol)

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	2	3	4	5
0,40	AZULADA					+			
0,55	DIFUSA, AMARELADA	++		+	+				
0,65	AMARELADA	++	+	+	+	++	++	+	++++
0,75	AZULADA	++		+	T	T	++		+++
0,85	VERMELHO/ALARANJADA	+++	+++	++	++	+++	++	T	+++
0,90	ESVERDEADA	+++		+++				++	

Tintura — *Rhus toxicodendron*
 Adsorvente — Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização — U.V.366

Fase móvel — clorofórmio : ácido acético : metanol : água (15:8:3:2)
 Revelador —

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	3	4	5	
0,05	CINZA ESCURO	+		+					
0,12	AZUL CLARO				T				
0,17	AZUL CLARO					T			
0,27	CINZA ESCURO	++		++++					
0,28	AZUL CLARO				+	+			
0,38	CINZA ESCURO	T		+					
0,40	AZUL CLARO				+	++	T		
0,45	CINZA ESCURO			+					
0,55	AZUL CLARO		T		++	+++	+	+	
0,60	AZUL CLARO				++	++	+		
0,67	AZUL CLARO			+				++	
0,74	ESVERDEADA				++	++++	+		
0,87	CINZA ESCURO				++	+	++		
0,95	CINZA ESCURO				+++	+	+		

Tintura — *Thuya occidentalis*
 Adsorvente — Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização — U.V.366

Fase móvel — clorofórmio : benzeno (3:1)
 Revelador —

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	2	3	4	5
0,07	VERMELHO	++		++		+			++
0,15	VERMELHO PURPURA	+++	++	+	+	+++	+		+++
0,22	AZULADA	+	++	+	++	+	++		++
0,25	AVERMELHADA		+						

Tintura — *Atropa belladonna*
 Adsorvente — Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização — U.V.366

Fase móvel — butanol : ácido acético : água (4:1:1)
 Revelador —

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	3	5		
0,13	AZULADA						++		
0,30	AZULADA					+			
0,40	AMARELADA	+		+	+	++			
0,45	AZULADA	++							
0,48	AMARELADA				+	+	+		
0,52	AZULADA		+	T					
0,53	ZONA ESCURA				++	+++	+		
0,70	AZULADA	+++		++++		++	+++		
0,80	VERMELHA				++++	++++	++++		

Tintura — *Bryonia alba*
 Adsorvente — Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização — U.V.366

Fase móvel — butanol : ácido acético : água (4:1:1)
 Revelador —

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	3	4	5	
0,38	AMARELADA		+++						
0,48	AZULADA	++	+	++++					

Tintura — *Bryonia alba*
 Adsorvente — Silica gel 60F₂₅₄
 Visualização — U.V.366

Fase móvel — butanol : ácido acético : água (4:1:1)
 Revelador — vanilina (a 1% em ácido fosfórico 50%)

Componentes R _f	Coloração	Laboratório fabricante/Intensidade							
		B	N	S	1	3	4	5	
0,20	MARROM ESCURO					+			
0,25	MARROM ESCURO	+++		++					
0,28	MARROM CLARO	+++	++		+++	+	+	+	
0,37	AZUL CLARO	++	++	++	++				
0,40	AZUL CLARO							+	
0,48	AZUL CLARO	+		++++					
0,55	AMARELADA	++	++		+++			+	
0,70	AMARELADA	+++	+++	++	++++				
0,75	AMARELADA						+	++	

Referências Bibliográficas

1 — Homeopathie Pharmacotechnie et Monographies des Medicaments Courants. s.l.p. Syndicat des Pharmacies et Laboratoires Homéopathiques, 1981 2v.

2 — STAHL, E. *Analyse chromatographique et microscopique des drogues*. Paris, Entreprise Ed. 1975. 252 p.

3 — WAGNER, H.; BLADT, S.; ZGAINSKI, E.M. *Plant drug analysis. A TCA atlas*. Berlin Springer-Verlag, 1984 307 p.

4 — WURMSER, M.L. & VISCHNIAC, I. Quelques observations sur la préparation des tintures-meres homeopathiques. *Ann. Pharm. Franç.* Paris 28 (5): 377-89, 1970.

Resumo

Os autores desenvolveram perfis cromatográficos de tinturas-mãe de dez medicamentos homeopáticos de origem vegetal, comparando o resultado entre cinco laboratórios nacionais e as tinturas procedentes dos laboratórios Boiron (França), Nelsons (Inglaterra) e Willmar Schwabe (Alemanha). Foram observadas importantes diferenças na composição química das tinturas de vários medicamentos entre os laboratórios produtores. Os autores propõem uma padronização do controle de qualidade das tinturas através do uso de cromatogramas ou capilogramas de referência.

Summary

The authors have developed studies in thin layer chromatography from ten mother-tinctures of vegetal homoeopathic remedies. Tinctures got from the laboratories Boiron (France), Nelsons (England) and Schwabe (West Germany) were used to compare with other ones produced by five national laboratories. Important differences were observed in the chemical nature of the tinctures of many remedies among the laboratories. The authors still propose that the laboratory could analyse the quality of the mother-tinctures used by them with these standards of chromatographic patterns.

Recebido para publicação em 09/03/88

Aprovado para publicação em 23/03/88

Álvaro Mesquita Jr.

*R. Anita Guastini Eiras, 25 — Guarulhos
— SP — CEP 07000*